

**ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОЙ АМЕРИКИ В СИСТЕМЕ ВЗГЛЯДОВ ТОМАСА
ДЖЕФФЕРСОНА**

**THE IMAGE OF IDEAL AMERICA IN THE BELIEF SYSTEM OF THOMAS
JEFFERSON**

КОВАЛЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

*к.и.н., доцент,
ФГБОУ ВО “Волгоградский государственный социально-педагогический
университет”.*

ЧУМАРИНА СОФЬЯ ЭДУАРДОВНА,

*ФГБОУ ВО “Волгоградский государственный социально-педагогический
университет”.*

KOVALEV ANDREY VLADIMIROVICH,

*Candidate of historical sciences, Associate Professor,
Volgograd State Socio-Pedagogical University.*

CHUMARINA SOFYA EDUARDOVNA,

Volgograd State Socio-Pedagogical University.

В данной работе изучается система взглядов третьего президента Соединенных Штатов Америки Томаса Джефферсона и его представлений об идеальной Америке. Проводится анализ его отношения к демократии как политической системе, концепции свободы, равенству и правам человека, а также характеризуется влияние его идеалов на формирование политической и идеологической системы Соединенных Штатов Америки. Рассматриваются ключевые по значимости документы в истории Соединенных Штатов Америки, а именно: Декларация независимости, Конституция и Билль о правах. Сделан вывод о роли идей Томаса Джефферсона для современных Соединенных Штатов Америки.

This paper examines the system of views of the third President of the United States of America, Thomas Jefferson, and his ideas about an ideal America. The article analyzes his attitude to democracy as a political system, the concept of freedom, equality and human rights, and also characterizes the influence of his ideals on the formation of the political and ideological system of the United States of America. The key documents in the history of the United States of America, namely the Declaration of Independence, the Constitution and the Bill of Rights, are considered. The conclusion is made about the role of Thomas Jefferson's ideas for the modern United States of America.

Ключевые слова: *Томас Джефферсон, Соединенные Штаты Америки, Декларация независимости, Конституция США, равенство, права человека.*

Key words: *Thomas Jefferson, United States of America, Declaration of Independence, U.S. Constitution, equality, human rights.*

«Я поклялся на алтаре божем быть вечным врагом тирании над разумом человека» – писал Томас Джефферсон в письме Бенджамину Рашу [15]. Томас Джефферсон, один из основоположников прогрессивной общественной мысли США,

был, прежде всего, выдающимся политиком, философом, просветителем и ученым, чьи взгляды намного опережали время. Его порой обескураживающие, идеалистические и непривычные обществу XVIII века идеи не всегда встречали теплый отклик, однако, во многом именно они определили образ современных Соединённых Штатов Америки. Томас Джефферсон в качестве составителя Декларации независимости 1776 года сделал важнейший законодательный шаг по освобождению Америки от колониальной зависимости. А впоследствии, уже в качестве третьего президента США, всеми силами стремился создать прочный политический, экономический и социальный фундамент будущего государства.

Целью нашего исследования является анализ системы взглядов Томаса Джефферсона и его представлений об идеальной Америке. Нами также были определены следующие задачи: изучить систему социально-экономических взглядов Томаса Джефферсона, включая его взгляды на демократию, свободу, равенство и права человека, и определить их влияние на принцип устройства экономической системы США.

Томас Джефферсон довольно рано начал свою политическую карьеру. За годы своего обучения в колледже ему довелось быть слушателем курсов философии, этики, риторики и литературы, а благодаря своим старшим товарищам – г-н Уиту и д-р Смоллу – получил свою первую возможность юридической практики в адвокатуре Генерального суда. В своей «Автобиографии» он дает довольно широкую оценку тому, какие идеи повлияли на формирование его политических воззрений. Обратим внимание на то, что многие современные исследователи, например, А.А. Абрамян, отмечают значительное влияние идей английского просвещения на процесс устройства американской государственной системы. А.А. Абрамян пишет, что «в Америке, объединяясь с постепенно зарождающимся антиколониальным, национально-освободительным и при этом национально-конституирующим пафосом, настроения Локка находят, если можно так выразиться, более благодатную почву и более молодые мхи» [6, с. 71-72].

Томас Джефферсон в 1769 г. предпринимает первые активные попытки по внедрению поистине революционных либеральных преобразований в систему управления, например, «разрешения на освобождение рабов» [3, с. 22]. Однако, как подчеркивает сам Джефферсон, «трудно было рассчитывать на успех чего-то либерального в условиях королевского правления» [3, с. 22]. Томас Джефферсон не был готов мириться с колониальным гнетом Англии, поэтому, будучи избранным делегатом, отправляющимся на Конгресс, подготовил радикальный проект, утверждающий отсутствие у Англии законодательных прав на государственное вмешательство в дела штатов: «Америка была завоевана, и ее поселения были основаны и прочно обоснованы благодаря отдельным лицам, а не английскому обществу. Их кровь была пролита при приобретении этих земель для своих поселений, чтобы сделать это поселение эффективным; они боролись за самих себя, для самих себя они побеждали и только одни они имеют право удерживать эти земли» [12].

Именно Томас Джефферсон приступил к составлению первого текста Декларации независимости, которая должна была стать не просто рядовым документом, а актом освобождения Америки от несправедливого, угнетенного положения. Декларация независимости призвана была не только осудить преступления английского короля против народа Америки, но и утвердить свободу каждого штата, свободу каждого американца: «Штаты отвергают и объявляют недействительными какое бы то ни было подданство и подчинение королям Великобритании, а также всем, кто может в будущем претендовать на это с их помощью, при их посредстве или указании. Мы утверждаем и провозглашаем наши колонии свободными и независимыми штатами» [3, с. 38].

Декларация независимости во многом явилась воплощением личных взглядов Томаса Джефферсона, стремившегося создать Америку как государство свободное от «феодально-абсолютистской идейной традиции» [8, с. 48]. Будущий президент США объявляет текст Де-

кларации «манифестом восставшего народа, провозглашающим право каждого человека на жизнь, свободу и стремление к счастью», изменяя тем самым, по его словам, «традиционную форму естественного права человека, сформулированную Джоном Локком – право на жизнь, свободу и имущество» [3, с. 7]. Пожалуй, это во многом характеризует те идеалы, за которые активно выступал сам Томас Джефферсон. Позже в изначальный текст Декларации, который утверждал довольно спорные положения, например, «осуждение англичан» и «осуждение ввоза рабов», были внесены изменения [3, с. 33]. Рассматривая вопрос об образе Америке во взглядах Джефферсона, нам следует понимать, что он «мыслил, мечтал, а подчас и поступал вопреки интересам плантаторской верхушки» [11, с. 89-90]. Тем не менее, как нам кажется очевидным, не всегда эти меры могли быть полностью претворены в жизнь в силу необходимости их поддержки со стороны большей части общества, имеющей реальную политическую силу, которую составляла как раз названная нами плантаторская верхушка.

Важно понимать, что вопрос о том, какой именно должна быть «идеальная» Америка в представлениях Томаса Джефферсона исходит, прежде всего, из представления о том, каким является настоящий американец. Сам Томас Джефферсон, пишет К.М. Баранова, действительно находит ответ на этот вопрос, утверждая, что написанная им Декларация независимости и «является воплощением мировоззрения американца» [7, с. 93]. Документ не ставит под сомнение неотъемлемое право каждого человека на свободу и равенство, которое изначально даровано американцу при его рождении: «Мы считаем самоочевидными истины: что все люди созданы равными и наделены Творцом определенными врожденными и неотъемлемыми правами, среди которых - право на жизнь, свободу и на стремление к счастью...» [3, с. 34].

В роли законодателя и президента Томас Джефферсон не уходит от своих идеалов. Несомненно, государственные идеалы Томаса Джефферсона могли быть воплощены только в «демократической избирательной системе» [3, с. 11]. В своей первой инаугурационной речи он объявляет, что существование США как государства неизменно основано на «священном принципе» того, что «хоть воля большинства и должна побеждать во всех случаях, эта воля должна быть справедливой, умной и рассудительной, и меньшинство имеет равные права, защищенные законами, которые это равенство обеспечивают, а нарушение этих прав и законов будет означать угнетение» [2, с. 16]. Он объявляет основными принципами своей государственной политики «одинаковое и справедливое судопроизводство для всех людей, обеспечение избирательного права народа, верховенство гражданской власти над военной, сбережение общественных затрат, содействие сельскому хозяйству и торговле, свобода печати, вероисповедания, неприкосновенность личности» [2, с. 17-18].

Гармония этих принципов становится не просто основой гражданского права, но и прежде всего плодотворной почвой для развития прогрессивных идей, культуры и экономики Соединенных Штатов Америки. Свои политические обещания Томас Джефферсон воплощает в законодательной форме, например, в написанном в 1779 г. проекте Билля о религиозной свободе. Данный документ предполагает распространение «принципов Декларации независимости на область религии, его философская составляющая – это утверждение главенства разума и совести над диктаторской политикой церкви» [9, с. 35]. Текст документа гласит: «Генеральная ассамблея Вирджинии, утверждаем закон, согласно которому никого нельзя заставить регулярно посещать или поддерживать какое-либо религиозное богослужение, место культа или священнослужителя, а также нельзя принуждать, ограничивать, досаждать или причинять ущерб его личности или имуществу или заставить его как-то иначе страдать по причине его религиозных воззрений или убеждений; закон, согласно которому все люди свободны в исповедании веры и вольны отстаивать с помощью доводов свои взгляды в вопросах религии, и это не должно ни в коем случае уменьшать или увеличивать их гражданскую правоспособность или как-то влиять на нее» [4, с. 49].

Движимый идеями гуманизма Томас Джефферсон утверждает, что государство не должно оказывать поддержки какому-либо религиозному течению, так как это служит, прежде всего, как пишет В.В. Пименова, «принуждением граждан поддерживать веру, сторонниками которой они не являются» [9, с. 35]. Томас Джефферсон отмечает, что «дозволить гражданским властям вмешиваться в область мировоззрения людей и ограничивать исповедование или распространение принципов, считая их неверными, — опасное заблуждение» [4, с. 48]. Именно этим обусловлена необходимость принятия билля о религиозной свободе.

Идеальное государственное устройство США Томас Джефферсон видел в установлении политического равновесия, при котором «ни одна ветвь власти не имела возможности установить свое деспотическое правление» [3, с. 10]. Это равновесие заключалось, прежде всего, в предоставлении избирательных прав «всему мужскому взрослому населению страны независимо от имущественного положения» [3, с. 11]. Томас Джефферсон в своем письме Джону Адамсу указывает, что «он уверен в правильности своего решения», ведь «они [народ] выберут по-настоящему хороших и мудрых» [16].

Томас Джефферсон отмечал, что «после восстановления мира и безопасности... На призывы Конгресса стали обращать меньше внимания», то есть фактически Конгресс, как властный орган, оказывался не просто ограниченным в своих полномочиях, но порой и вовсе лишенным возможности реального влияния на принятие политических решений [3, с. 75]. Например, приводит пример Томас Джефферсон, «любая легислатура могла отклонять любые предложения Конгресса» и на практике стало таким частым явлением, что «федеральное правительство оказывалось парализованным в своих действиях и неспособным решать основные задачи, особенно в финансовых и международных вопросах» [3, с. 75]. Он отмечал, что основной недостаток заключался в том, что «Конгресс не имел права взаимодействовать с народом непосредственно или через назначенных им официальных лиц. В его власти было просить только о содействии, и эти запросы направлялись в различные легислатуры. Выполнение этих запросов основывалось лишь на моральных принципах долга» [3, с. 75]. На практике это выражалось в невозможности Конгресса решать основные задачи, так как его действия были скованы возможным отказом местной легислатуры. Это, по мнению Джефферсона, определяло необходимость создания Конституции, которая «обеспечит мир, справедливость, свободу, всеобщую безопасность и всеобщее благосостояние» [3, с. 76].

В процессе работы над Конституцией, Джефферсон предлагает новые идеи, связанные, прежде всего, с реализацией исполнительной власти. Он подчеркивает необходимость точного определения президентского срока, поскольку история показывает многочисленные примеры того, как «пожизненные должности превращались в наследственные» [3, с. 76]. Томас Джефферсон предлагает идею об избрании президента на семь лет и запрете на его переизбрание снова. Впоследствии предложенная им поправка не была внесена в текст Конституции, однако, как утверждает сам Томас Джефферсон, была закреплена на практике в форме того, что «президент не должен избираться на третий срок, и никто не может быть президентом более восьми лет на протяжении любых шестнадцати лет» [3, с. 77].

В рамках работы над Конституцией, Джефферсон отмечал необходимость «изменения старой системы назначения судей», объясняя это историческим примером Англии, в которой «судьи, зависящие от воли короля, оказывались наиболее деспотическим орудием в руках этого главы исполнительной власти» [3, с. 77]. Так, по мнению Томаса Джефферсона, необходим «реальный и беспристрастный контроль... Осуществляемый совместно властями штата и федеральными властями» [3, с. 78].

Возвращаясь к вопросу о правах граждан США, стоит отметить, что Конституция Соединенных Штатов Америки, принятая в 1787 г. не регламентировала права и свободы граждан, которые должны были быть утверждены на федеральном уровне. Предоставление их ранее регулировалось соответственно легислатурами штатов. Необходимость их закрепления

на федеральном уровне связано с гарантией их соблюдения и реализации в каждом штате, чего фактически нельзя было добиться ранее. Томас Джефферсон присоединился к работе антифедералистов над первыми поправками к Конституции, которые получили название «Билль о правах». Обращаясь к их содержанию, мы не можем не отметить их явно либеральный характер. Так, например, в поправке I официально закрепляется свобода вероисповедания, которая раньше именно благодаря Томасу Джефферсону была утверждена в штате Виргиния, свобода слова, печати и «право народа мирно собираться и обращаться к правительству с петициями об удовлетворении жалоб» [1]. Отметим, что «Билль о правах» также регламентирует следующие права и свободы граждан Соединенных Штатов Америки: право на хранение и ношение оружия, право на публичный и беспристрастный суд, право частной собственности, право на неприкосновенность личности и имущества, презумпцию невиновности.

Интересным является вопрос о рабстве в США, отношение к которому Томас Джефферсон уже определил в период работы над Декларацией независимости. Джефферсон действительно изложил тезисы о том, что «отмена рабства является главной целью тех колоний, где оно, по несчастью, было введено в их зачаточном состоянии», но темнокожие рабы им вовсе не признавались достойными и равными белому человеку [13]. Так, он пишет, что «чернокожие, независимо от того, были ли они первоначально отдельной расой или время и обстоятельства выделили их, уступают белым по умственным и физическим способностям» [5, с. 72]. Основным «препятствием для эмансипации этого народа» он считает «различие в цвете и, возможно, способностях» [5, с. 73].

Исследуя этот вопрос, очевидным нам кажется противоречие в системе идей Джефферсона. Так, предоставляя широкий спектр закрепленных на федеральном уровне прав белым гражданам, он совершенно не затрагивает проблему искоренения рабства, которое напрямую ограничивает права темнокожих граждан США. Феномен рабства вообще ни в одном правовом документе США не обозначен, как рабство. Отметим, что в тексте Конституции зафиксированы меры по постепенной борьбе с этим явлением, например, в Статье 1 (раздел 9) Конституции утверждается, что «переселение или ввоз тех лиц, которые любой из существующих ныне штатов сочтет возможным допустить, не должны запрещаться Конгрессом до одна тысяча восемьсот восьмого года...» [1]. Поддержание рабовладельческого строя в США было вынужденной необходимостью, поскольку фундамент экономической системы южных штатов Америки базировался на рабочей силе рабов. При запрете их ввоза, оправиться от последствий войны за независимость и вернуться в довоенное состояние штатам было бы практически невозможно. Тем не менее, существование подобных временных рамок действия права связано с необходимостью нахождения компромисса с интересами северных штатов, которые в рабочей силе рабов не так нуждались.

Таким образом, система взглядов Джефферсона на права человека во многом предопределила образ США, будучи выраженной в фундаментальных документах, определяющих существование государства в целом – начиная от Декларации Независимости, заканчивая Конституцией США и Биллем о правах.

Говоря о социально-экономических проектах Томаса Джефферсона, отметим, что он стремился к избавлению Соединённых Штатов Америки от корней прежней или будущей аристократии, поэтому одним из важнейших решений была отмена системы майората, то есть порядка наследования имущества без отчуждения, и права первородства, по которому старший сын наследовал земли своего отца. Реальные изменения были предложены им в рамках разработки Конституции штата Виргиния еще в 1776 г. Там Томас Джефферсон выдвигает предложение о присвоении права «каждому совершеннолетнему человеку, не владеющему 50 акрами земли» на получение «50 акров земли или столько, сколько составляют земли уже находящиеся в его полном и абсолютном владении» [13]. Он также фактически

отменяет «безусловное право владения Англии», утверждает, что теперь эти присвоенные земли «будут находиться в полном и абсолютном владении без какого-либо представителя высшей власти» [13].

Важно понимать, что Томас Джефферсон отдавал предпочтение аграрному пути развития государства, отмечал, что это может стать залогом его стабильности: «Каждый благодаря собственности, которой он владеет, или в силу своего удовлетворительного положения заинтересован в поддержании законов и порядка. И такие люди могут надежно и с успехом сохранить за собой полный контроль над своими общественными делами и ту степень свободы, которая в руках городской черни Европы сразу же привела бы к разрушению и уничтожению всего народного и частного» [16]. Именно аграрный путь развития должен лечь в основу экономической системы государства, по мнению Томаса Джефферсона. Впоследствии историк В.В. Согрин анализирует идеи Джефферсона и отмечает их фактическую несостоятельность, поскольку «господствующее положение в сельском хозяйстве США занимали отнюдь не фермеры, а плантаторы-рабовладельцы», которые при сосуществовании с фермерами, как нам кажется очевидным, рано или поздно заняли бы еще более господствующее положение [11, с. 109]. Отметим также, что нам кажется закономерным сосредоточение власти в руках слоев общества с большим объемом капитала, средоточием средств производства и активной рабочей силой. Так называемые темнокожие рабы в исследуемый исторический период представляли собой фактически бесплатную неограниченную рабочую силу, которая при минимальных затратах предоставляет огромный коэффициент производительности в силу своей численности и, как следствие, высокую прибыль.

Впрочем, многие из его социально-экономических проектов вовсе не были претворены в жизнь. Так, обращаясь к проекту Конституции Виргинии 1783 г., отметим исключение пунктов, регулирующих вопрос о приобретении свободных земель [14].

Томас Джефферсон подчеркивал значение образования как залога процветания республики. Томас Джефферсон пишет о том, что «именно сам народ является надежным хранителем власти и правительства. И как раз, чтобы сделать людей надежными, необходимо до определенной степени усовершенствовать их сознание» [5, с. 77]. В письме Джону Адамсу Томас Джефферсон пишет: «Если бы закон о религиозной свободе, составляющий часть этой системы, покончивший с аристократией духовенства и возвративший гражданам свободу взглядов, и акты о наследовании, обеспечивающие равенство в положении граждан дополнились образованием, то народные массы поднялись бы на высокий уровень морального совершенства, необходимого для собственного благополучия и надлежащего государственного управления» [16].

Тем не менее, нельзя не отметить специфическое отношение к народу как источнику власти. В.О. Печатнов пишет, что Томас Джефферсон словно подчеркивает роль народа как «непригодного осуществлять исполнительную власть, но пригодного для избрания человека, который будет это делать» [10, с. 113]. Действительно, сам Томас Джефферсон пишет, что внедрение образовательной системы привело бы к реализации «великой цели их [народа] подготовки к отбору подлинной аристократии для занятия ответственных государственных постов, исключая различных псевдоаристократов» [16]. Сложившаяся меритократия привела к формированию монополии на знание и, как отмечает В.О. Печатнов, к «закреплению господствующих позиций состоятельной верхушки общества» [10, с. 113].

Подводя итог, отметим, что образ идеальной Америки во взглядах Томаса Джефферсона представил для нас особый исследовательский интерес. Важно отметить, что многие из предложенных им инновационных преобразований нашли отражение в образе реальной Америки.

Подчеркнем, что в политической сфере многие из его идей и воззрений действительно были реализованы. Так, опираясь на его мысли о необходимости ограничения президентско-

го срока, это действительно внедряется в систему устройства государства. А предложенные им законодательные инициативы находят отражения как в Декларации независимости, так и в Конституции США.

В государстве, соответственно идеям Томаса Джефферсона, была реализована демократическая система с широким предоставлением прав и свобод граждан. Конечно, говоря об этом, мы не можем не упомянуть факт противоречивости воззрений законодателя. Это противоречие выражается, например, в факте признания темнокожих недостойными освобождения от рабства и одновременной популяризации идей о всеобщих неотъемлемых правах, среди которых фигурирует и «свобода» [3, с. 7].

В социально-экономической сфере попытки установления аграрного пути развития были реализованы лишь частично, поскольку серьезное давление на них оказывала доктрина федералистов, выступающих за промышленный путь развития. Приходя к власти, Томас Джефферсон вовсе говорит, что «все мы республиканцы, все мы федералисты» и отказывается от приверженности утопичной идеи аграрной Америки в угоду «аграрно-торгово-промышленного» устройства [3, с. 14]. Также в своем первом послании конгрессу он отмечает: «Наряду с благополучием фермерства благосостояние страны опирается на мануфактуру, торговлю и судоходство» [3, с. 15].

Таким образом, представляя образ идеальной Америки в системе взглядов Томаса Джефферсона мы говорим, прежде всего, о джефферсоновской демократии, опорой которой являются слои населения, просвещенные, вовлеченные в процесс обеспечения власти в государстве. Идеи джефферсоновской демократии, в частности, принципы ограничения власти правительства, защиты гражданских свобод и равенства перед законом, имеют значительное влияние на современное устройство США. Конституционная система, установленная Томасом Джефферсоном и другими основателями страны, остается основой политической системы Соединенных Штатов. Принципы разделения властей, федерализма и защиты гражданских прав, заложенные в Конституции, продолжают оказывать влияние на политическую практику и законодательство США. Кроме того, идеи о свободе слова, религиозной свободе и правах человека, выдвинутые Джефферсоном, остаются ключевыми ценностями современного общества.

Таким образом, мы можем утверждать, что идеи об образе идеальной Америки Томаса Джефферсона легли в основу демократического строя современных Соединенных Штатов Америки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Соединенных Штатов Америки 1787 г. // Соединенные Штаты Америки. Конституция и законодательные акты / пер. с англ. М.: Прогресс-Универс, 2006. URL: <https://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnstUS.htm> (дата обращения: 20.11.23).
2. Инаугурационные речи президентов США / пер. с англ. Харьков: Фолио, 2009. 335 с.
3. Джефферсон Т. Автобиография. Заметки о штате Виргиния / пер. с англ. под ред. В.М. Большакова, В.Н. Плешкова. Наука, 1990. 310 с.
4. Джефферсон Т. Билль о религиозной свободе (1779 г.) // Американские просветители: избранные произведения. М.: Мысль, 1969. С. 47-49
5. Джефферсон Т. Великая Америка. Тайная сила власти / пер. с англ. под ред. В.М. Большакова, В.Н. Плешкова. М.: Алгоритм, 2017. 256 с.
6. Абрамян А.А. Вера, свобода, миссия и формирование ранней американской идентичности // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2021. №2. С. 65-79.
7. Баранова К.М. Мотив свобода в сочинениях Томаса Джефферсона // Три "Л" в парадигме современного гуманитарного знания: лингвистика, литературоведение, лингводидактика: межкафедраальный сборник научных статей. 2018. С. 91-95.

8. Гогаев С.И. Роль политической деятельности Томаса Джефферсона в истории американской государственности // Genesis: исторические исследования. 2023. №1. С. 45-60
9. Пименова В.В. Билль о религиозной свободе Т. Джефферсона как важная составляющая истории американской независимости // Моя профессиональная карьера. 2020. № 9. С. 34-37.
10. Печатнов В.О. Гамильтон и Джефферсон. М: Международные отношения, 1984. 336 с.
11. Согрин В.В. Основатели США: исторические портреты. М: Наука, 1983. 177 с.
12. Jefferson T. A summary view of the rights of British America // Lillian Goldman Law Library. URL: https://avalon.law.yale.edu/18th_century/jeffsumm.asp.
13. Jefferson T. Draft Constitution for Virginia 1776 // Lillian Goldman Law Library. URL: https://avalon.law.yale.edu/18th_century/jeffcons.asp.
14. Jefferson's Draft of a Constitution for Virginia, May-June 1783 // Founders Online, National Archives. URL: <https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/01-06-02-0255-0004>.
15. Thomas Jefferson to Benjamin Rush, January 21, 1812, with Copies of Letters between Thomas Jefferson and John Adams // The Library of Congress. URL: <https://www.loc.gov/item/mtjbib020808>.
16. Thomas Jefferson to John Adams, 28 October 1813 // Founders Online, National Archives. URL: <https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/03-06-02-0446>.

© Ковалев А.В., Чумарина С.Э., 2024.